

ENTREVISTA

A seção **Entrevista** tem como propósito promover diálogos com educadores e especialistas, trazendo diferentes olhares sobre a prática pedagógica e os desafios contemporâneos da educação.

Por meio dessas conversas, a *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências* busca valorizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências do cotidiano escolar. Acreditamos na importância da reflexão coletiva e da autoria docente para a construção de práticas educativas mais abertas, colaborativas e significativas.

ENTREVISTA COM ALCEMIRA AMARA DA CUNHA, PROFESSORA, SUPERVISORA ESCOLAR, SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DE ARAQUARI/SC E PESQUISADORA

A entrevista a seguir, conduzida pela professora e Coordenadora de Ensino, Suéli Trindade de Oliveira¹, integrante do Comitê Editorial da Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas, apresenta uma conversa com a professora, supervisora escolar, Secretária Adjunta de Educação de Araquari/SC e Pesquisadora, Alcemira Amara da Cunha, cuja trajetória

¹ Mestranda em Ciências da Educação (Unisal/PY). Pedagoga. Especialista em Primeira Infância e em diferentes abordagens para Educação Infantil. Coordenadora de Ensino na Secretaria de Educação de Araquari/SC.

é marcada pelo compromisso com a educação pública, a gestão educacional e a produção de conhecimentos voltados à transformação social, à inclusão e à valorização dos processos formativos.

Tema: Educação que inclui, gestão que transforma: entre a sala de aula e a gestão pública

Professora Suéli: Para começar, quem é Alcemira Amara da Cunha para além dos cargos que ocupa, e como sua história pessoal se conecta com sua trajetória na educação pública?

Alcemira: Sou Graduada em Pedagogia (Supervisão Escolar), Doutora em Ciência da Educação e hoje estou Secretária Adjunta de Educação de Araquari, mas antes de tudo, sou mulher, mãe e filha, nascida em uma família numerosa, com dez filhos. Desde muito cedo, a escola foi um espaço que me encantou. Eu gostava de estudar, era boa aluna e me sentia pertencente àquele lugar, adorava os livros, cadernos, os meus materiais escolares. A escola, para mim, sempre foi mais do que um espaço físico: era onde eu me sentia em casa. Naquele tempo, ainda sem plena consciência, não percebia o quanto minha história pessoal e minha trajetória profissional já caminhavam juntas. Foi na escola que aprendi a escutar, a questionar, a resistir e, sobretudo, a acreditar. Acreditar no conhecimento, nas pessoas e nas possibilidades de transformação. Assim, para além dos cargos que ocupei e ocupo, sou alguém que acredita profundamente na escola pública como espaço de encontro, de construção coletiva e de transformação social. Um lugar onde vidas se cruzam e possibilidades se ampliam.

Professora Suéli: Como começou sua caminhada na educação nos anos 1990, e de que forma essa experiência inicial moldou sua visão sobre escola, ensino e compromisso social?

Alcemira: Minha caminhada profissional na educação teve início nos anos 1990, em um contexto marcado por muitos desafios estruturais, mas também por intenso envolvimento humano. Realizei o curso de Magistério na EEB Almirante Boiteux e, ainda antes de concluí-lo, já atuava como professora dos Anos Iniciais, na condição de ACT. Em 1994, após aprovação em Concurso Público, ingressei como professora na Rede Municipal de Ensino de Araquari. No ano seguinte, já cursando a graduação em Pedagogia, fui convidada a assumir o desafio de dirigir a Escola Municipal Joaquim Félix Moreira, função que exerci até dezembro de 1997. À

época, tratava-se da maior Unidade de Ensino da Rede Municipal, localizada no Loteamento Jardim Edilene, território que hoje pertence ao município de Joinville. Foi nesse período que compreendi, de forma profunda, que ensinar vai muito além da transmissão de conteúdo. Ensinar é escutar, acolher, compreender as realidades das crianças e assumir um compromisso ético com a justiça social. Naquela escola, conheci a fome de perto, não como conceito abstrato, mas como realidade presente na vida de muitas crianças. Era a mesma fome sobre a qual eu só havia ouvido falar nas palavras da minha mãe, quando dizia: “Comam tudo, não deixem nada no prato. Não desperdicem comida. Há muita gente passando fome, que gostaria de estar no lugar de vocês.” Essas experiências iniciais foram decisivas para a construção da minha visão de escola como um espaço vivo, atravessado por questões sociais, culturais e afetivas, onde o papel do educador ultrapassa o ensino formal e se traduz em cuidado, responsabilidade e compromisso com a dignidade humana.

Professora Suéli: Desde 1994, você atua na Prefeitura de Araquari. Quais mudanças mais marcantes observou na educação do município ao longo desses anos?

Alcemira: Desde 1994, tive a oportunidade de acompanhar importantes avanços na educação do município de Araquari, entre eles a ampliação do acesso à educação, a valorização progressiva da formação dos profissionais e o fortalecimento das políticas públicas educacionais. Nesse período, foram consolidadas legislações fundamentais que garantem a valorização do Profissional do Magistério, como o Plano de Cargos e Salários, a hora-atividade, entre outros direitos. Porém destaco que os desafios também se transformaram. Atualmente, enfrentamos de forma mais intensa questões relacionadas à inclusão, à saúde mental e às desigualdades sociais, que impactam diretamente o processo educativo. A educação de Araquari tem crescido a passos largos e, nesse contexto, ainda se encontra em constante processo de amadurecimento, buscando tornar-se cada vez mais consciente de seu papel social e de sua responsabilidade na formação integral dos cidadãos.

Professora Suéli: Atuando como supervisora escolar, que desafios do cotidiano das escolas você percebe para professores e equipes pedagógicas hoje?

Alcemira: Atuando como Supervisora da Rede Municipal de Ensino desde 1998, e como servidora concursada na área desde 2000, pude acompanhar inúmeras transformações no cotidiano escolar. Ao longo desses anos, os desafios tornaram-se cada vez mais complexos. Atualmente, lidamos com a informatização e a rapidez dos processos de comunicação, bem como com a diversidade de contextos familiares e sociais, que merecem todo respeito, além de demandas pedagógicas que exigem constante atualização e aprofundamento profissional. As equipes pedagógicas precisam conciliar, simultaneamente, o planejamento pedagógico, a mediação das relações humanas e a implementação das políticas públicas educacionais. Esse cenário requer sensibilidade, formação continuada e, sobretudo, apoio institucional para que professores e equipes consigam desenvolver seu trabalho com qualidade e equilíbrio.

Professora Suéli: Você também trabalhou na Educação de Jovens e Adultos. Que aprendizados essa experiência trouxe para sua formação humana e profissional?

Alcemira: Trabalhei com a Educação de Jovens e Adultos na EEB Higino Aguiar, essa foi uma experiência marcante da minha trajetória. Ela me ensinou sobre resiliência, respeito às trajetórias de vida e sobre o valor do conhecimento construído a partir da experiência. Nesse período pude ampliar meu olhar humano como educadora e reforçar a importância de práticas pedagógicas contextualizadas e respeitadas, pois muitos desses estudantes vinham de longas e cansativas jornadas de trabalho e não poderiam ter desrespeitadas as suas realidades.

Professora Suéli: Entre 2001 e 2006, você foi professora tutora no ensino a distância da Universidade do Estado de Santa Catarina. Como essa vivência no ensino superior influenciou sua atuação na formação de professores?

Alcemira: Essa experiência foi uma das mais gratificantes e marcantes da minha trajetória profissional. A atuação no Ensino Superior, especialmente na modalidade de Ensino a Distância, ampliou significativamente minha compreensão sobre a mediação pedagógica, a autonomia do estudante e o uso das tecnologias educacionais como ferramentas de aprendizagem. Essa vivência contribuiu de forma expressiva para minha atuação na formação de professores, reforçando a importância da escuta qualificada, do acompanhamento pedagógico contínuo e da construção coletiva do conhecimento. Ao longo desse período, pude

acompanhar a evolução acadêmica da maioria dos graduandos, promovendo a articulação entre teoria e prática, especialmente porque grande parte dos alunos eram professores da Rede Municipal de Ensino, com os quais eu já atuava como Supervisora Escolar.

Professora Suéli: Quais diferenças e aproximações você percebe entre o trabalho docente na educação básica e no ensino superior, principalmente na mediação pedagógica?

Alcemira: Em uma abordagem mais direta, percebo que as principais diferenças entre a docência na Educação Básica e no Ensino Superior estão relacionadas à idade cronológica dos estudantes, o que interfere nos níveis de autonomia, nas demandas curriculares e nas estratégias pedagógicas adotadas. No entanto, a essência da mediação pedagógica permanece a mesma em ambos os contextos: todo professor tem a missão de criar condições para que o sujeito aprenda. Seja na educação básica ou no ensino superior, o professor atua como mediador do conhecimento, provocador de reflexões e articulador de saberes, sempre respeitando as singularidades e os percursos formativos de cada sujeito.

Professora Suéli: Atualmente, como Secretária Adjunta de Educação, quais são os principais desafios e aprendizados de atuar na gestão pública educacional?

Alcemira: Esta é a terceira vez que atuo como Secretária Adjunta de Educação na Rede Municipal de Ensino de Araquari, e posso afirmar que os desafios não apenas permanecem, como se ampliam a cada ciclo. O principal deles é equilibrar as demandas administrativas com o compromisso pedagógico, garantindo que as decisões burocráticas não se distanciem da essência do processo educativo. A gestão pública educacional exige escolhas responsáveis, fundamentadas em dados, respaldo legal e, sobretudo, sensibilidade humana, considerando que cada decisão impacta diretamente pessoas, trajetórias e comunidades escolares. O maior aprendizado tem sido compreender que nenhuma política pública se sustenta de forma efetiva sem diálogo, escuta ativa e participação coletiva, elementos indispensáveis para uma educação pública democrática e de qualidade.

Professora Suéli: De que forma sua experiência como professora e supervisora impacta as decisões que você toma na gestão da educação municipal?

Alcemira: Começo afirmando que conheço o chão da sala de aula, e essa vivência me acompanha diariamente nas decisões que tomo enquanto gestora. A experiência na escola me permite compreender, de forma concreta, os desafios enfrentados no cotidiano escolar. Procuro agir sempre com empatia, para que cada decisão seja pensada a partir de seus impactos no ambiente escolar, no trabalho do professor e, principalmente, na aprendizagem das crianças. Ter vivenciado tanto a sala de aula quanto a função de Supervisora Escolar contribui para que eu tenha um olhar mais sensível, realista e responsável na gestão, aproximando as políticas educacionais da prática pedagógica e das necessidades reais da Rede Municipal de Ensino.

Professora Suéli: Ao avaliar a educação de Araquari nos últimos anos, quais avanços em termos de equidade e inclusão você destacaria?

Alcemira: Ao avaliar a educação de Araquari nos últimos anos, é possível reconhecer avanços no fortalecimento das políticas de equidade e inclusão. Destacam-se, nesse percurso, o reconhecimento da importância e da necessidade do Professor corregente em sala de aula, atuando de forma colaborativa com o professor regente nos casos em que haja crianças atípicas; a criação do Núcleo Multiprofissional de Apoio Educacional (NUMAE); a ampliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE); a atuação do Grupo Interdisciplinar de Formação para o Ensino (GRIFE); e o fortalecimento da Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Essas iniciativas vão além de ações pontuais, pois priorizam a formação continuada dos profissionais da educação e a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas. Ainda assim, trata-se de um processo em permanente construção, que exige continuidade, aprofundamento e avaliação constante. Persistem desafios significativos para que a equidade seja plenamente compreendida e efetivada no cotidiano escolar, entendida não como o simples tratamento igualitário de todos, mas como a garantia de condições adequadas e diferenciadas para que cada criança e estudante tenha assegurado, de forma concreta, o seu direito à aprendizagem.

Professora Suéli: Na prática, o que significa construir uma educação verdadeiramente inclusiva na escola pública?

Alcemira: De forma resumida, construir uma educação verdadeiramente inclusiva na escola pública significa reconhecer as diferenças como parte inerente a escola e a vida, adaptar espaços e práticas pedagógicas, ouvir todas as crianças e suas famílias, além de garantir apoio aos professores. Inclusão não é apenas promover o acesso e permanência, mas sim, fomentar a participação e aprendizagem com sentido para todos.

Professora Suéli: Como a relação entre saúde, bem-estar e aprendizagem se manifesta no cotidiano escolar e nas políticas educacionais?

Alcemira: Na minha Dissertação de Mestrado discorro sobre esse tema, por entender que é de suma importância a relação entre saúde, bem-estar e aprendizagem. Saúde e aprendizagem é indissociável, crianças e professores precisam estar bem, física e emocionalmente, para que os processos de ensino e aprendizagem aconteçam de maneira significativa. O equilíbrio físico e mental constitui a base do desenvolvimento cognitivo, favorecendo a concentração, a participação e a aquisição dos conhecimentos. Nesse sentido, as políticas educacionais precisam ir além dos aspectos exclusivamente pedagógicos e considerar a saúde mental, o bem-estar, o acolhimento e o cuidado como elementos centrais do processo educativo.

Professora Suéli: Quais práticas pedagógicas e metodologias você considera mais eficazes para promover aprendizagem e participação de todas as crianças e estudantes?

Alcemira: Metodologias Ativas que reconheçam a criança como protagonista do seu processo de aprendizagem são mais inclusivas e significativas. Neste sentido considero mais eficazes as práticas pedagógicas que partem da escuta das crianças/estudantes, reconhecendo seus saberes, interesses, tempos e modos de aprender. As metodologias ativas, como projetos, resolução de situação problema, investigações, rodas de conversa e experiências práticas, contribuem para que a criança seja protagonista do seu processo de aprendizagem, deixando de ser apenas receptora de informações. Essas práticas, quando orientadas por um olhar inclusivo, respeitam as diferenças, valorizam a diversidade e ampliam as possibilidades de acesso, participação e aprendizagem, promovendo não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também a autonomia, a criticidade e o pertencimento de todas as crianças.

Professora Suéli: Em sua experiência, quais fatores ainda contribuem para o fracasso escolar e de que forma as redes de ensino podem apoiar os professores nesse enfrentamento?

210

Alcemira: Creio que o fracasso escolar ainda está fortemente associado às desigualdades sociais, às fragilidades no vínculo entre escola e família, às dificuldades de aprendizagem que, muitas vezes, não são identificadas ou atendidas a tempo, bem como, à insuficiência de apoio pedagógico sistemático aos professores. Enfrentar esse cenário exige que as Redes de Ensino estejam atentas a este cenário, investindo em formação continuada, no fortalecimento de equipes multiprofissionais e na construção de políticas de acompanhamento pedagógico que considerem as singularidades que perpassam a escola.

Professora Suéli: Por fim, como você enxerga o momento atual da carreira, a aposentadoria e o legado que deseja deixar para a educação de Araquari e para as futuras gerações?

Alcemira: Por fim, ao olhar para este momento da minha trajetória, com quase 35 anos dedicados ao magistério público, sendo aproximadamente 32 deles vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Araquari sinto, acima de tudo, profunda gratidão. Amo o que faço e sou imensamente grata a Deus pela profissão que escolhi e que me constituiu como pessoa. Costumo dizer que “sou educação”, pois tudo o que sou foi sendo construído pelas vivências, aprendizagens e interações ao longo dessa caminhada. A aposentadoria se aproxima como um tempo de ressignificação, e não de afastamento. Entendo que é uma nova forma de continuar contribuindo, pois acredito que ainda tenho algo a oferecer à educação e às pessoas que dela fazem parte. O legado que desejo deixar para a educação de Araquari e para as futuras gerações é o de uma educação pública comprometida com o respeito, com a inclusão, com o diálogo e com a valorização de todas as pessoas que constroem a escola diariamente. Sigo acreditando que a transformação social passa, necessariamente, pela educação.